

LINGVOGENDEROLOGIYA VA UNING TADQIQOT METODLARI

Djurayeva Dilnoza Olimjan qizi

tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20311193>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada lingvogenderologiya fanining shakllanishi, nazariy asoslari, til va gender munosabatlari, lingvistik tadqiqotlarda gender yondashuvining ahamiyati hamda ushbu yo`nalishda qo`llaniladigan asosiy tadqiqot metodlari yoritiladi. Gender tushunchasining til tizimidagi ifodasi, erkak va ayol nutqining o`ziga xos jihatlari, kommunikativ strategiyalar va diskursiv tahlil masalalari ilmiy nuqtai nazardan ko`rib chiqiladi.*

***Kalit so`zlar:** lingvogenderologiya, gender, til, kommunikatsiya, diskurs, pragmatika.*

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tilshunoslikda inson omiliga bo`lgan qiziqish ortib, tilning ijtimoiy, madaniy va psixologik jihatlarni o`rganishga qaratilgan yangi yo`nalishlar shakllandi. Ana shunday zamonaviy yo`nalishlardan biri lingvogenderologiya bo`lib, u til va gender o`rtasidagi o`zaro munosabatlari tadqiq etadi. Gender jamiyatda erkak va ayol rollarining ijtimoiy-madaniy shakllanishini ifodalasa, til esa bu rollarning ifodalanish vositasi sifatida namoyon bo`ladi.

Jins faktorini hisobga oluvchi an`anaviy tilshunoslik antik dunyo paytidayoq kelib chiqqanligi borasida fikrlar mavjud bo`lib, ularga ko`ra qadimgi xitoy falsafasi va undagi “yan” va “in” degan tushunchalar jamoatchilik ongida jinsiy rollar kelib chiqishining tub ildizi hisoblanadi. Zero, “In va Yan qutbiy kuchlarining asosi keskin qarama-qarshiliklar belgilarining, ya`ni yorug`lik va qorong`ulik, qattqlik va yumshoqlik, tabiatda erkaklik va ayollik ibtidosining kurashi va ayni paytda buzilmas birligi dualizmining o`zaro ta`siri ta`limotiga borib taqaladi”. Erkaklik va ayollikning o`zaro ta`siri va qarama-qarshiligi gender hosil bo`lishining mohiyati bo`lish bilan birgalikda insoniyat madaniyatining ham asosi hisoblanadi. V. fon Gumboldtning “О различии полов и его влиянии на органическую природу” asaridagi jinslararo farqlar haqidagi fikrlari gender muammosi bo`yicha ishlar feministik harakat paydo bo`lishidan oldin paydo bo`lganligini ko`rsatadi. “Erkak jinsi ishlab chiqaruvchi, ayol esa o`zlashtiruvchi kuchga ega” degan fikrni ilgari surib, “bu farqlar aynan erkak va ayolga tegishli xususiyatlar emas, balki maqsad sari yo`naltirilgan harakatlar ekanligi, shuningdek, harakatlanuvchi jon ayni paytda qabul qiluvchi va aksincha qaytaruvchi” bo`lishini ta`kidlagan.

Lingvogenderologiya genderning tildagi aksini, erkak va ayol nutqidagi farqlarni, kommunikativ xulq-atvorni, stereotiplarni va madaniy qadriyatlarni o`rganadi. Mazkur fan bugungi kunda tilshunoslik, sotsiologiya, psixologiya va antropologiya bilan uzviy bog`liq holda rivojlanmoqda. Lingvogenderologiya termini inglizcha “linguistics” va “gender” tushunchalarining uyg`unlashuvi asosida shakllangan. Bu sohaning asosiy nazariy yo`nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Dominatsiya nazariyasi. Bu yondashuvga ko`ra, til jamiyatdagi gender tengsizligini aks ettiradi. Erkak nutqi ko`pincha ustunlikni, ayol nutqi esa bo`ysunuvchanlikni namoyon etadi.

2. Farqlilik nazariyasi. Erkaklar va ayollar turli kommunikativ submadaniyatlarga mansub bo`lib, ularning nutqidagi tafovutlar biologik emas, balki ijtimoiy omillar bilan belgilanadi.

3. Konstruktivistik nazariya. Gender nutq jarayonida yaratiladigan ijtimoiy konstrukt sifatida qaraladi. Inson nutqi orqali o`z gender identifikatsiyasini namoyon qiladi.

Lingvogenderologiyada ko`p qirrali metodologik yondashuv qo`llaniladi. Quyidagi metodlar eng samarali hisoblanadi:

Sotsiolingvistik metod. Ushbu metod genderning o`z til birliklarini ijtimoiy omillar bilan bog`liq holda o`rganadi. Nutqiy xulqning yosh, kasb, maqom va jinsga ko`ra farlanishi tahlil qilinadi. Real ijtimoiy nutqni o`rganish imkonini berishi mazkur metodning afzalliklaridan biridir.

Diskursiv tahlil. Matn va muloqot jarayonida genderning qanday ifodalanishini aniqlaydi. Siyosiy nutq, ommaviy axborot vositalari, reklama va kundalik muloqotda gender stereotiplari tadqiq etiladi va yashirin ideologik mazmunni ochishga imkon beradi.

Pragmatik tahlil. Nutq aktlari, kommunikativ maqsad va strategiyalar gender nuqtai nazaridan o`rganiladi, masalan, iltimos, tanqid, maslahat berish usullaridagi gender farqlarini ochib beradi.

Psixolingvistik metod. Til birliklarining genderning o`z psixologik qabul qilinishi, nutqni ishlab chiqish va tushunish jarayonlari o`rganiladi. Gender va tafakkur o`rtasidagi bog`liqlikni aniqlaydi.

Qiyosiy metod. Turli tillarda gender ifodasi qiyosiy o`rganish imkonini beradi.

Korpus tahlili. Katta hajmdagi matnlar bazasi asosida genderning o`z til birliklari statistika jihatdan tahlil qilinadi va obyektiv va miqdoriy natijalarga erishish mumkin.

Lingvogenderologiya til va jamiyatdagi gender munosabatlarini chuqur tahlil etishga xizmat qiladi. Ushbu fan orqali erkak va ayol nutqidagi o`ziga xosliklar, gender stereotiplariva kommunikativ strategiyalar aniqlanadi. Lingvogenderologik tadqiqotlar nafaqat tilshunoslik, balki jamiyatdagi gender tengligi va madaniy taraqqiyot uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kameron, D. Gender and Language Ideologies. - Oxford, 2003.
2. Gumboldt V.fon. О различии полов и его влиянии на органическую природу// Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985.
3. Xaleyeva I.I. Гендер как интрига познания// Гендерный фактор в языке и коммуникации. - Иваново, 1999.
4. Kirilina A.V. Гендер: лингвистические аспекты. - Москва, 1999.
5. Mahmudov N. Til va jamiyat. – Toshkent. 2010.